

«Para uma ética do compromisso»

Entrevista realizada por Jean-Marie Muller e François Vaillant e publicada pela revista *Alternatives Non-Violentes*, nº80, Outubro de 1991.

ANV: Como definir o compromisso?

Paul Ricoeur: A noção de compromisso intervém quando muitos sistemas de justificação estão em conflito. Esta definição encontra-se no livro *De la justification* de Luc Boltanski e Laurent Thévenot, que consagram todo o final da obra ao problema do compromisso. Creio que é o único texto importante em ciências humanas que se interessa pelo compromisso.

A hipótese de base é que nenhuma sociedade dispõe de um sistema único de justificação do que é justo ou injusto. Por todo o lado há desigualdades: na repartição do poder, na dos salários... e, como dizem os autores, anteriormente citados, ninguém é grande em todas as dimensões da vida. Eles mostram que numa economia que se definisse unicamente pela relação mercantil, a grandeza estaria ligada à troca de riquezas. Nas nossas sociedades, porém, temos outras apreciações da grandeza. A lealdade ou fidelidade, por exemplo, aparecem como grandezas no domínio doméstico distinto da ordem mercantil. Existem diferentes ordens de grandeza. A ideia vem de Pascal. Há, segundo ele, as grandezas do corpo as grandezas da inteligência e as da caridade.

O problema do compromisso é o seguinte: não se pode atingir o bem comum através de uma justificação unitária, mas apenas pela intersecção de múltiplas ordens de grandeza. O compromisso está, por isso, essencialmente ligado a um pluralismo da justificação, isto é, aos argumentos aos quais os indivíduos recorrem quando colocados em situação de conflitos. Não existe uma super-regra para resolver os conflitos, mas resolvemos os conflitos no interior de uma ordem homogénea onde os indivíduos se reconhecem. Os comerciantes e os consumidores situam-se na ordem comercial e as regras que regem essa ordem são diferentes daquelas que aparecem, por exemplo, na ordem familiar.

ANV: Em que se distingue o compromisso do comprometimento?

Paul Ricoeur: O compromisso, longe de ser uma ideia frágil é, pelo contrário, uma ideia extremamente forte. Existe desconfiança em relação ao compromisso, porque o confundimos demasiadas vezes com o comprometimento. O comprometimento é uma mistura viciosa dos planos e dos princípios de referências. Esta confusão não existe no compromisso. Tomemos um exemplo onde fazemos incessantemente compromissos; penso na empresa. Ela tem uma estratégia de produção, mas tem igualmente de relacionar com indivíduos que são celibatários ou casados, os quais são também cidadãos, possuidores de direitos, como o de se sindicalizar. O compromisso, na vida de uma empresa, é precisamente a arte de combinar diferentes planos de referências, sem os confundir.

«Trabalhai bem, porque somos uma grande família», dirá um patrão paternalista aos seus empregados. Aqui, a empresa capta pela calada o valor familiar de submissão do filho ao pai,

tão característico da família patriarcal. Um padrão deste tipo furta um valor familiar para ganhar vantagem para a sua empresa. É um comprometimento.

O compromisso não é da mesma espécie. Tomemos como exemplo as discussões que existem actualmente sobre a abertura das lojas ao domingo. Existe o conflito entre o interesse do comércio e os direitos familiares e os do cidadão em relação ao repouso. A busca do compromisso é aqui delicada. Ignoro no que ela desembocará, mas não se trata nem de um comprometimento nem de um consenso. O consenso suporia, nesse caso, o nivelamento de todos num magma. O compromisso é sempre frágil e revogável, mas é o único meio de visar o bem comum. Nós apenas atingimos o bem comum pelo compromisso, entre as referências fortes mas rivais.

ANV: É por exigência ou necessidade que, na sua opinião, as instituições sociais e políticas são conduzidas a encontrar compromissos?

Paul Ricoeur: O problema que levanta é o da paz cívica. Como impedir que os diferendos, os litígios, os conflitos não degenerem em violência? Nesse sentido, o compromisso é uma barreira entre o acordo e a violência. É na ausência de acordo que fazemos compromissos para o bem da paz cívica. Poderíamos mesmo dizer que o compromisso é a nossa única resposta à violência na ausência de uma ordem reconhecida por todos, e de certo modo única nas suas referências. Como não temos senão referências fragmentárias, é entre estas referências que somos obrigados a estabelecer compromissos.

Como todas as pessoas pertencem a múltiplas ordens de grandeza, é tendo-as todas em conta que um compromisso pode ser encontrado. Somos todos medidos por bitolas diferentes; somos cidadãos, consumidores, trabalhadores, apreciadores de arte... O compromisso é o que impede a sociedade se fragmente. O conflito maior resulta, na minha opinião, do facto de tudo actualmente pertencer à ordem mercantil. Será que tudo pode ser comprado? Há bens que não são mercadorias, como a saúde, a educação, a cidadania... O compromisso inscreve-se entre as exigências rivais que vêm dessas diferentes ordens.

ANV: Mas não é sempre necessário, que surja nas partes opostas, o desejo e a vontade de atingir um compromisso, para que se chegue ao termo de um conflito?

Paul Ricoeur: A intransigência torna infelizmente toda a busca de compromisso impossível. A intransigência é incompatível com a procura de novos sistemas de referências. O compromisso exige negociação.

ANV: Pareceria que, no curso da história, as sociedades não têm sabido dar o devido lugar ao compromisso para resolver os problemas de violência vendo-se, a maior parte das vezes, apenas a ordem policial e a militar a tentarem suscitar a paz.

Paul Ricoeur: A primeira carência é sempre a da imaginação. Nós temos sempre dificuldade em admitir que outras pessoas possam viver com referências diferentes das nossas, ou que nós possamos ter um papel diferente daquele que temos.

A nossa sociedade ocidental está obrigada actualmente a inventar uma civilização do compromisso, porque vivemos numa sociedade cada vez mais complexa, onde o outro surge por todo o lado. Não caminhamos para uma sociedade que seja forçosamente mais pacífica, caminhamos para uma sociedade onde os papéis desempenhados por uns e outros são cada vez mais numerosos e interdependentes. Os trabalhos de Edgar Morin mostram isso de forma admirável. Os conflitos de papéis vão-se multiplicando, a única saída continua a ser o compromisso. Falo sempre do bom compromisso, do compromisso honesto, isto é, daquele que não disfarça os conflitos.

ANV: Em *Alternativas não violentas*, gostamos de distinguir a não - violência do pacifismo, porque muitas vezes o pacifismo, ao contrário da não-violência, recusa tomar em consideração os motivos de um conflito. O pacifismo é um pouco a paz a qualquer preço, isto é, seja a que preço for, enquanto a não-violência permite muitas vezes gerir conflitos através de meios eficazes que não devem nada à violência. Que pensa disto?

Paul Ricoeur: Essa distinção parece-me fundamental. Permita-me fazer aqui um parêntese. Fico contente por falar convosco acerca do compromisso e da não-violência, porque não poderia nunca esquecer que fui acolhido, no meu regresso do cativeiro, no seio da não-violência, em Chambon-sur-Lignon, onde fui professor de filosofia no Colégio Cévenol, de 1945 a 1948. Durante os cinco anos da guerra, os habitantes de Chambon-sur-Lignon foram resistentes não violentos, protegendo e escondendo inúmeros judeus, antes de os fazer passar para a Espanha ou para a Suíça. Continuo muito grato aos pastores, Trocmé e Theis, por me terem legado uma visão moral e espiritual.

ANV: Instrumentos de acção tais como, o boicote, o embargo, a desobediência civil, quando se inscrevem numa verdadeira estratégia de não -violência, serão ou não realmente oportunos para que sejam encontrados verdadeiros e bons compromissos?

Paul Ricoeur: Sim, mas antes de chegar aí, esses instrumentos de acção são antes de mais reveladores de conflito. Esses instrumentos de acção podem ser uma prova de sabedoria. Não direi o mesmo do sequestro de um patrão, por exemplo.

A ideologia que mais contrária à não-violência, que se recusa a ver a sua utilidade social e a sua fecundidade espiritual, será sempre uma ideologia totalizante. Creio que começamos a entrar na perspectiva da não-violência quando reconhecemos que há sempre um pluralismo nos jogos sociais mantidos pelos cidadãos, isto é, quando não há princípio unificador. O compromisso é procurado e encontrado quando aceitamos a ideia de que não há um tal princípio unificador.

Se é verdade que uma verdadeira sabedoria é necessária para a acção não violenta, direi que é a mesma sabedoria que deve animar aqueles que têm o monopólio da violência. Eu explico-me. A história do estado é a história da confiscação progressiva da violência pública retirada aos indivíduos. Daí advém a questão do bom uso da violência. A partir de que momento, e sob que forma, a polícia deve intervir nos bairros problemáticos? Há violência policial quando a

polícia abusa do seu monopólio mas, de resto, ela deve intervir segundo as regras que lhe são próprias.

ANV: Diria como Eric Weil que a escolha entre violência e não-violência é uma escolha entre insensatez e razão?

Paul Ricoeur: Eric Weil abordou esse problema a partir do discurso. Para ele, falar é entrar numa relação de argumentação, e portanto, se eu discuto com alguém, não posso agredi-lo durante esse tempo. A escolha, em Eric Weil, é sobretudo entre a violência e o discurso e como o discurso é o lugar do sentido e da inteligibilidade, a violência aparece como a recusa do sentido e da inteligibilidade. Esta perspectiva é, afinal de contas, racionalista. Não é certo que o problema da violência se resolva apenas pelo discurso. Sabem todavia quanto gostei de Eric Weil e creio que, quando falo do compromisso, encontro eco na proposta de Weil, que enunciaram, porque ele próprio – na construção da sua “Lógica da filosofia” – encontra uma multiplicidade de categorias. Nele, não há uma super-categoria. Encontramos, pelo contrário, a recusa em totalizar.

Pela minha parte, penso que a violência não está apenas no facto de agredir, mas que pode igualmente alojar-se no de falar. Os ditadores mais violentos falam! Era Platão que fazia notar que o tirano tem necessidade dos sofistas. Hitler precisou de Goebbels. Um falava para que o outro pudesse agredir. A violência necessita do discurso.

ANV: Mas o discurso não é necessário na busca do compromisso?

Paul Ricoeur: Sim, certamente. Mas eu penso igualmente que a violência se faz acompanhar de uma perversão da linguagem. A sofisticada é então requerida, ela emprega argumentos perversos, através de meios de intimidação ou de sedução. Todas as formas violentas passam por um ou outro desses dois meios, por vezes pelos dois. O filósofo Patocka, ao qual estive muito ligado e de quem Havel é um discípulo, insistia sempre sobre as duas armas da ditadura comunista: o medo e a mentira.

ANV: Como é possível, que após ter posto em evidência o fundamento ético da não-violência, no seu livro *Histoire et vérité* (Seuil, 1955), não manteve em seguida esta preocupação nos seus textos?

Paul Ricoeur: É verdade que não a mantive, a não ser algumas vezes de viés. Há dois anos, em Tubinga, intervim sobre o tema “Amor e Justiça”. Retomei então a questão do “Amai os vossos inimigos”. Tentei refazer um pouco o trabalho exegético sobre a aparente contradição que existe entre esse segmento do Sermão da Montanha e a Regra de ouro que se encontra um pouco mais adiante no texto («Não faças ao outro o que não gostarias que te fizessem»). Em suma, a lógica da superabundância questiona a lógica da reciprocidade. A justiça, como regra de equivalência, não rompe completamente com a lei de talião, “olho por olho, dente por dente”. Dissociar o amor dos inimigos da regra de reciprocidade, é entrar na “economia do dom”. A dificuldade está em transportar isso para as instituições!

A economia do dom não pode institucionalizar-se. Se tomamos como exemplo a regra «Se oferecis, não exijais que vos retribuamos», não podemos fazer funcionar uma economia mercantil. A economia do dom não pode operar senão do interior da economia da equivalência, da troca, da reciprocidade. Mas ela não é tudo! Uma economia interna jamais pode ser totalizante. Não podemos senão introduzir em dose homeopática nas nossas instituições alguma coisa dessa economia do dom.

Por exemplo, a dívida do terceiro mundo não pode ser tratada unicamente sob o ângulo jurídico. Tenho muita admiração pelo que escreveu Hannah Arendt quando ela dizia que entre os conceitos políticos, é preciso citar o perdão. Não é menos verdade que, na minha opinião, o paradoxo da não-violência está no facto de não podermos institucionalizar o que é o questionamento da própria instituição. A não-violência é capaz somente de abrir brechas subversivas.

ANV: Porque foi a não-violência ocultada pelas religiões?

Paul Ricoeur: Penso que isso acontece devido à permanência do que eu chamaria “o princípio hegemónico”. Houve sempre da parte das religiões a tentação de querer ser tudo. A pretensão em totalizar acompanha a exclusão, a violência.

ANV: No livro de John Rawls, *Uma Teoria da Justiça*, quase um décimo da obra é consagrado à desobediência civil como meio de pressão para resolver os conflitos. Porque razão, na sua opinião, a desobediência civil é em França tantas vezes desconsiderada?

Paul Ricoeur: John Rawls é americano. Em França, nós estamos ainda dependentes da longa tradição jacobina que julga que todo o progresso na sociedade se faz obedecendo às leis. A prova está em que nós nem sequer temos inscrito na nossa Constituição o direito à manifestação na rua, enquanto ele existe na Constituição alemã. A desobediência civil é em França mal considerada porque nós a colocamos erradamente do lado da rebelião. A memória do Terror continua a pesar sobre a República, é uma parte reprimida na história do nosso país.

ANV: Podemos dizer que a filosofia não teve coragem suficiente ao longo da história para recusar a ideologia da violência?

Paul Ricoeur: Em primeiro lugar o que há são filosofias. É certo, todavia, que a filosofia hegeliana favoreceu a ideologia da violência. Para esta filosofia, o que conta é a realização histórica dos grandes Estados-Nação, à custa de destruições e de massacres, esmagando os fracos, de modo a criar a grandeza. Por detrás disso, há em Hegel o modelo do Estado romano e da sua grandeza. De uma certa forma, o Ocidente é o herdeiro dessa grandeza.

Já que a não-violência não equivale à “bela alma”, segundo Hegel, ela tem sempre de procurar o sentido da responsabilidade. Isto é difícil e extremamente raro na minha opinião. Mas é preciso caminhar nesse sentido.

ANV: Por exemplo, o embargo que foi decretado pelas Nações Unidas para tentar forçar Saddam Hussein a evacuar do Kuwait, teria permitido, na sua opinião, obter um bom resultado se tivesse sido mantido?

Paul Ricoeur: Certamente! Lamento apenas não o ter dito com insistência em França. Aquando de uma viagem a Itália, tive a oportunidade de clarificar que era pela manutenção do embargo, e não por uma operação militar. O *l'Unità*, um jornal comunista italiano, realçou de imediato a minha proposta.

Em relação à questão da crise do Golfo, senti-me sempre muito próximo das análises de Claude Cheysson. Os chefes de Estado ocidentais confundiram a defesa do Direito com a defesa dos seus interesses petrolíferos.

ANV: Quais são, na sua opinião, as condições que permitem gerar uma ética do compromisso?

Paul Ricoeur: A paz civil, em lugar determinado, parece-me ser o melhor contexto onde se pode observar uma ética do compromisso, porque aí as pessoas vêm-se trespassadas pela representação de papéis diferentes e bem identificáveis. É então possível abordar melhor os conflitos. A antecipação da paz cívica, interna a uma comunidade histórica determinada, é uma condição para fazer avançar a paz internacional.

Gostaria de fazer aqui uma observação. O direito internacional tem um grande atraso em relação ao direito interno. Assim como os Estados retiraram o exercício da violência aos seus cidadãos, nós estamos à procura de novas instituições políticas que poderão fazer relativamente aos Estados o que cada Estado fez relativamente aos seus próprios membros.

A solução não é de criar um super Estado, mas instituições de um tipo novo que, de uma certa forma, assinalarão a morte do Estado. Contudo, hoje, o Estado está longe de estar morto! Nas Nações Unidas, temos de nos relacionar com a lógica de 160 Estados que se entrecrocaram. A noção de Estado-Nação é tão forte que as minorias oprimidas não têm outra forma de sonhar senão reivindicando um Estado, logo, de entrar na lógica dos seus opressores. Os Palestinos querem um Estado como os Israelitas. É muito difícil quebrar a lógica do Estado, porque o Estado foi, ao longo de anos, um grande pacificador da violência privada.

ANV: Não aprenderemos a fazer bons compromissos graças a uma educação que faz jus à sabedoria prática, ao que Aristóteles chama a prudência?

Paul Ricoeur: Faz aqui alusão ao meu livro, editado recentemente, *O si-mesmo como um outro* (Papyrus, 1991), no qual liguei a sabedoria prática à resolução dos conflitos. Os conflitos não estão todos carregados de violência, mas todos têm necessidade, para serem resolvidos, de sabedoria prática. Na minha obra, mostro que o conflito é uma estrutura da acção humana. Não nos podemos iludir com o sonho de uma vida naturalmente pacificada. A sociedade não é um Éden. Temos de nos encarregar dos conflitos, como nos ensina a tragédia grega, onde vemos surgir conflitos entre os homens e os deuses, entre jovens e velhos, entre irmãos e irmãs... Na tragédia grega, o espectáculo do desastre faz apelo à sabedoria prática.

ANV: Que comentário faria para concluir?

Paul Ricoeur: Não estou certo de que a questão do compromisso e a da não-violência se sobreponham absolutamente. Não sei qual delas abarca a outra. Tratar do compromisso, não é sempre tratar da não-violência, é antes de mais elaborar um protocolo de acordo entre as partes em disputa, para as quais não encontramos princípio superior àquele que reivindica cada uma delas. Cada uma das partes tem uma argumentação, mas não há super-argumentação que englobasse os dois modelos de argumentação. A não-violência surge aqui, parece-me, no sentido segundo o qual, se não encontrássemos um compromisso, encontraríamos a violência.

Todos os compromissos são frágeis, na medida em que têm princípios menos fortes que os princípios que se opõem. Um compromisso é honesto se ele reconhece a força da reivindicação de parte a parte, mas também se, ao mesmo tempo, é criador, porque abre caminho à procura de novos princípios mais vastos. Para o dizer de outra maneira, parece-me que o bem comum se define pelo compromisso entre as regras rivais que cobrem os diversos sectores de actividade, os mundos de acção.